

HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL DE LA BASE NÁUTICA MARLIN SANTA LUCÍA, CAMAGÜEY

Lic. Misleydis Iliana Ferra Escobar
Ing. Yosbel Abreu Rivero
Dr.C. Geiser Perera Téllez

Resumen

La investigación parte de la necesidad de contar con herramientas que desde el ámbito y uso de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) garanticen la eficacia en los procesos de gestión turística en los destinos que optan por su desarrollo. En este caso, el presente trabajo se centra en la necesidad de gestionar el proceso contractual en la Base Náutica MARLIN Santa Lucía de Camagüey mediante el empleo de una herramienta informática que permita la digitalización de este proceso y su eficacia en las condiciones actuales del país y del destino en particular. Persigue como objetivo diseñar una herramienta informática que contribuya a la gestión del proceso de contratación en la Base Náutica MARLIN Santa Lucía de Camagüey. Como principal resultado se obtiene una herramienta informática para la gestión contractual en la base náutica que mediante la digitalización de este proceso ha favorecido la calidad en las contrataciones efectuadas y el incremento de un nivel de ventas superior. La propuesta del presente trabajo constituye una importante herramienta en mano de los principales actores vinculados a la gestión turística de la Base Náutica MARLIN Santa Lucía de Camagüey para la eficaz toma de decisiones.

Palabras claves: Turismo, gestión de la contratación, comercialización